

QARAQALPAQLARDA TUWISQANSHÍLIQ QATNASÍQLARI HÁM TUWISQANSHÍLIQ TERMINLARI SISTEMASI

Nasiratdinov Sapar Jetkerbay uli

Berdaq atındağı Qaraqalpaq Mámleketlik Universitetiniń
«Etnografiya, etnologiya ham antropologiya» qániygeliginiń 2-basqish talabasi

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7890087>

ARTICLE INFO

Received: 25th April 2023

Accepted: 30th April 2023

Online: 01st May 2023

KEY WORDS

Shańaraq, tuwisqanshılıq, áke, quda, hayal, neke, talaq, toy, ajrasıw.

ABSTRACT

Qaraqalpaqlarda tuwisqanlıq qatnaslar ásirler dawamında qaliplesken, yarım kóshpeli xalıqlarğa tán bolğan, uruw-qáwimlik qatnaslar, hám patriarxatlıq qağıydarlar menen túsindiriledi. Izleniwler sonı kórsettdi ağıyın-tuwisqanıń róli ásirise shańaraqtıń ómirindegi márásimlerinde kórinedi. Joqarıda ayılğan pikirlerden kelip shıqqan halda hám bir shańaraq tómendegı semantikalıq tuwisqanlıq toparlardı kirgizedi:

- 1) Tuwisqanlar;
- 2) Neke (erli-zayıp);
- 3) SHAńaraq (ata-ana hám balar).

Jánede bul shańaraq tómendegı semantikalıq komponentlik maydanlardan ibarat: 1) kúndelikli turmis jaǵday, 2) shańaraq hám tuwisqanlıq qatnasıqları, 3) shańaraq konceptine kiretuǵın abstaklıq kóz-qaras – a) tuwisqanlıq qatnaslar, b) neke qatnasıqları, ata-ana hám perzent qatnasıqları bolıp tabıladı.

Ulıwma túrkiy xalıqlardıń tuwisqanlıq kategoryası hám sisteması semantikalıq jaqtan bir-birine tuwrı keledi. Tuwisqanlıq kategoryalar jas, jınıs hám sociallıq steriotipler menen xarakterlenedi.

Tuwisqanlıq terminler xalıqtıń dástúriy aspektlerdiń biri bolıp etnografiya iliminde arnawlı baǵdarlar sıpatında ilimiy áhmiyetke iye.

Úlken bólinbegen shańaraqtıń joq bolıwına qaramastan, qaraqalpaq shańaraǵı quramında oǵan tán bolğan shańaraq aǵzaları hám tuwisqanlar ortasındaǵı múnásibetler júdá barqarar bolıp qaldı. Bul ásirise patriarxal baylanıslardıń ústemligi menen baylanıslı. Shańaraq basshısı ákeniń húkimranlıǵı sheklenbegen edi. Ol barlıq shańaraq aǵzalarıniń táǵdirin sheship, onıń aytqanları zań bolıp, onı heshkim buza almaǵan. Heshqashan ákege qarsı shıǵıwǵa, ol menen tartısıwǵa jol qoyılmaǵan. Ulları onıń ruxsatisız nekeden óte almaǵan hám ádette ákeniń ózi kelindi ózi tańlaǵan hám quda túsip, qalıń maldı kelisken. Hátte ulları bólek shıqqannan sońda ózbetinshe bola almaǵan hám xojalıqtı onıń kórsetpesi

boynsha júritip, bárqulla onı sózsiz tińlağan. Bólek shıqqanda áke balasına qanday múlik beretuǵınlıǵın belgilep, shańaraqtıń barlıq múlkin ózi bólistirgen. Shańaraqta ákeniń ústemliǵi tek ǵana patriarxallıq dástúrler menen ǵana emes, bálkim ornatılǵan sháriyat tárepinen qollap quwatlanǵan. Islam hám musulman ruwxanıyleri shańaraq basshısına sózsiz boysınıwdı talap etken. Onıń ǵargısı balası, qızları yaki hayalı ushın eń úlken baxıtsızlıq esaplanǵan. Qaraqalpaqlar arasında “ǵargısqa ushıraǵan bala” degen maqal bolǵan.

Ákesiniń óliminen soń onıń huqıqları úlken ulına ótken. Kishi bala, joqarıda ayılǵanıday, huqıqqa iye bolmaǵan... dástúr boynsha ol ata-anası menen qalǵan hám olarǵa ólimine shekem qaraǵan. Shańaraqta qaraqalpaq hayalları Orta Aziyanıń basqa xalıqları sıyaqlı iybege iye bolǵan.

Bunday teńsizlik sháriyat boynsha dúnyadan ákeniń mal-múlkin bólistirgende júz bergen. Qurani kárimniń 4-12 (11) súresinde “Alla sizlerge balalarıńız haqqında wásiyat qıladı: ul perzenttiń úlesi usında eki qız perzenttiń úlesine teń”. Hayallar aqlıy jaqtan da erkeklerden tómen turǵan. “Hayallardıń shashı uzın, aqlı qısqqa” degen maqal tarqalǵan. Hayallarǵa er adamnıń jolın kesip ótiw qadaǵan etilip, bul jaqsılıqqa alıp kelmeydi dep esaplanǵan. “Eger hayal erkektiń jolın kesip ótse, jol sátsiz boladı” dep ayılǵan. Kúyewi hayalı menen jánjelleskende, ol tuwrı yaki tuwrı emes bolıwınan qátiy názer, hayalın urıwı lazım bolǵan. Kim hayalın urmasa, kim hayalina qulaq salsa, sol adamǵa mısxıllawshı “qatın” (baba) degen at berilgen. Mollalar “Kim hayalın ursa, sol dozaqqa túspeydi” dep uqtırǵan Kúyewiniń úyinde hayaldıń bunday tómen jaǵdayı kóbinese kúyewiniń úyinen qashıwǵa hám bazıda hayallardıń óz janın qurban qılıw jaǵdaylarına... Infomator Jumaǵaliev Amina 63-jasta, revolyuciyaǵa shekemgi óz ómirin aytıp bermekte: “Meniń jasım 15 toǵanda, ákem meni 30 jaslı aqsaq adamǵa sattı. Men onı jaqsı kórmegenmen, biraq meni atastırdı hám uzatıp jiberdi. Ol menen eki jil jasadım hám basqa adamǵa qashıp ketkenim soń ákem sháriyat nızamın buzǵanı hám onıń xalıqtıń hám tuwısqanlar aldında abıroyın tókkenim ushın meni ólimine shekem kórmedi hám kóriwdi de qálemedi”.

Bunday tariyx tek ǵana onıń basınan emes, bálkim kópshilik qaraqalpaq hayal-qızları basınan da ótken. Sonı aytıw lazım, patshashılıq bunday jaǵdaylarda hayallar jaman kóretuǵın kúyewlerine qaytqan. Bul haqqında arxivtegi Xiywa xanınıń Ámiwdárya bólimi baslıǵı menen jazısqań hújjetler de ayılǵanın kóriwge boladı. Mısal ushın, Ámiwdárya bólimi basshısı Razgonovtıń Xiywa xanına jazǵan xatında (1830 jıl) biz Nápıstir volostındaǵı qaraqalpaq Magomet Murat Karakulovtıń xiywalı Yanıxalı onıń hayalı Gúlxandı alıp ketkeni haqqında shaǵımın kóriwimizge boladı. Razgonov shaǵımdı sháriyat boynsha sheshiwdi soraydı. Bunday qashıwlar hayallardıń razılıǵı menen ámelge asırılǵalıǵın esapqa alıw kerek. Bul haqqında sol arxivtegi basqa hújjet- Rozgonovtıń xanǵa 1887-jılı 1-dekabrdegi xatı anıq sóz etedi. Onda Shımbay volostlıǵındaǵı Tórebay Kazanbaevtıń hayalı Ulmesbiykeniniń Xiywa xanlıǵınıń sol volostlıqtaǵı qaraqalpaq úyinen alıp qashıp ketkenligi haqqında ayıldı. Ámiwdárya bólimi baslıǵı bul jaǵdayda hayaldı izlep tawıp, isti kórip shıǵıwdı sorǵan.

Sháriyat boynsha ajırasıwǵa ruxsat etilgen, biraq bunda er adam ǵana ajırasıwǵa ruxsat beriw huqıqına iye bolıp, hayallarǵa qadaǵan etilgen. Eger kúyewi úsh márte “talaq” dep aytsa, bul ajırasıw ushın jetkilikli bolǵan. Biraq, ol bul sózlerdi aytqan waqtında eki adam (jası úlken) gúwa sıpatında sol jerde qatnasıwı kerek bolǵan. Bunnan soń hayal ata-anasınıń úyine ketken. Eger ol qayta basqa adamǵa turmısqa shıǵatuǵın bolsa, ekinshi kúyewi birinshi

kúyewi menen jarasıwı yaǵnıy oǵan tólem esabında mal yaki pul beriwi kerek bolǵan. Sol jaǵdayda ǵana ajırasqan hayal erkin (“bası ashıq”) esaplanıp ekinshi márte shańaraq qurıwı múmkin bolǵan. Eger kúyewi ajırasqan soń basqa hayalǵa úylenip, onıń nekesi sátsiz bolıp qayta ajırasqan jaǵdayda hám bul waqıt aralıǵında birinshi hayalı shańaraq qurmaǵan jaǵday da ol oǵan qayta úyleniwi múmkin edi. Bunda da ol jáne qatnasıw ushin sol aldınǵı adamlarda izlep tabıwı lazım bolıp, soń aldınǵı hayalı menen diniy máresim “neke qıyıw” qayta ámelge asırılǵan. Ádette, ajırasıw waqtında molla da qatnasqan. Ol kúyewge Quran bergen. Ol óz náwbetinde kitaptı qolına alıp, úsh márte “talaq” sózin aytıwı lazım edi. Bul ajırımınń nızamlı dúzilgenligin ańlatqan. Er adam ushin ajırasıw qansha ańsat bolsa, hayallar ushin ajırım ushin huqıqqa iye bolıw sonshelli mashaqatlı edi. Kópshilik jaǵdaylarda talaq qazı tárepinen jazılıp, talaq xatı dep atalǵan.

Joqarıda ayılǵan Jumaǵalieva Amina birinshi kúyewinen altı ay dawamında ajırasıw ushin ruxsat ala almaǵan. Tek ǵana, oǵan 8 bas qara mal bergen soń ruxsat alǵan. Qazaq hayalları ajırasıw ushin ruxsat alıwdıń qıyınshılıqları haqqında qazaq turmısın úyreniwshi P.E.Makoveskiydiń jazıwınsha “ Hayal hesh waqıtta ajırasıwdı talap ete almaǵan- kúyewiniń qıyanet etiwı de, kúyewiniń ayawsız múnasibeti de kúyewinen ketiwine jol qoymaǵan, eger hayal qanday-da bir sebebke kóre ketiwdi oylasa, bay onıń kúyewiniń shaǵımı menen artına qaytıwǵa hám ózi jaman kóretuǵın adam menen jasawǵa májbúr qılǵan. Kúyewiniń tárepinde tek bay ǵana emes, hákimshilikte bolǵan. Arxivte Ámiwdárya bólimi baslıǵı Grongelmnıń (1885 jılı) Xiywa xanına jazǵan xatında ol, Kegeyli volostındaǵı qaraqalpaq Jumanazar Sadikovqa 153 rubldi burınǵı ajırasıp, Kubetaw aymaǵındaǵı túrkmenge qayta ekinshi márte turmısqa shıqqan hayalı Safari menen birge izlep tabıwǵa járdem beriwin soraǵan. Bul da Amina Jumagalieva sıyaqlı kúyewine ajırasıw ushin beriliwi kerek bolǵan tólemniń bir bolegi bolıwıda múmkin.

Qaraqalpaqlarda tuwısqanshılıq baylanısları júdá bekkem hám keń tarmaqlanǵan. Bul urıwlıq turmıstıń tereń qaldıqları menen baylanıslı edi. Tuwısqanlar birqansha kategoriyaǵa bólinip, olardıń hár birine baylanıslı óz ara qatnasıqtıń belgili qaǵıydaları hám ádetleri bar edi. Tuwısqanlardıń birqansha keń jıyınları toy, ul perzenttiń tuwılıwı, ul balanı súnnet qılıw (súnnet toy), jerlew hám eslew sıyaqlı shańaraq máresimleri waqtında júz bergen. Bulardıń hámmesi birge awqatlanıw menen birge alıp barılıp, bunıń ushin kóp qárejet sarıplanıp, kóp muǵdarda janlıq soyılǵan. Qanlas tuwısqanlar jaqın hám uzaq tuwısqanlarǵa bólingen. Úshinshi áwladqa shekem bolǵan tuwısqanlar eń jaqın “jaqın tuwısqan” esaplanǵan. Úshinshi áwlaqtan keyingi (4, 6 hám onnan keyingiler) áwladlar uzaq esaplanıp, “nemere-shóbere” (sonday-aq keyingi aqlıqlar) dep ataǵan.

Jaqın tuwısqanlar menen birge ortaқ turmıs keshirip, ádette bir awılda jasasa, “uzaq”lar bir-birine kemirek kelgen. Qaraqalpaqlarda bul eki túrdegi tuwısqanlar haqqında naqıl-maqallar bar, olardan biri jaqın tuwısqanǵa yamasa onı ayırım waqıtları “aǵayın”dep ataǵan (aǵayın-úlken hám kishi aǵa-ini), baylanıslı bolıp, “Jaqın tuwısqanlardıń barı jaqsı, biz de tarıdan suyıq jarma ishtik”.

Bul maqal masqaralaw xarakterine iye... qızǵanshaq tuwısqanlardı ańlatqan. Eń jaqın tuwısqanlardı jaqsı kútip alıw kerek edi, olar ushin ... mal soyılıwı kerek edi. Usınday nemere-shóbere haqqında da astarlı maqal bar edi: “uzaq aǵayın ne beredi? Gósh jep, súyegin saǵan beredi”. Aǵayınlerdiń jaqın hám uzaqlıǵına qaramastan tuwısqanlar arasında neke qadaǵan

bolip, barlıq tuwısqanlar ekzogomiya ádetine boysınǵan. Eslewlerge qaraǵanda qanlas aǵayınler (áke tárepten) - ana tárepten de aǵayınler bolǵan, jánede ana tárepten, jánede hayal tárepten (neke boyınsha) aǵayınler bolǵan. Kóp ǵana shańaraqlarda bul eki hám onnan keyingi tuwısqanlar toparları bir-birine tuwra kelip neke qurǵan jaǵdaylar bolǵan, sebebi sol waqıtları qaraqalpaqlar bir urıwdan alıwdı maqul kórgen hám kóbinese óz hayalınıń anasın umıtqan hám qızı turmısqa shıqqan soń sol anası tuwılǵan awılǵa ketken.

Bugingi kúnge kelip olardıń bári ózgeriske ushıradi, házirleri jaqın uruwas bolǵan qızǵa uyleniw kóbinese toqtadı. Informatorlardıń bergem maǵliwmatlarına qaraǵanda bunday tabuw eń eski qaraqalpaqlardıń ata-bablarına tán bolıp awıl aq-saqaları usı dástúrde qollap quatlaydı.

Biraq ananıń tuwısqanları(dayı) menen, hám de kelininniń aǵayınleri(quda) menen dástúriy qatnasıqlarına qatań ámel etilgen hám XX ásir basına shekem awılǵa qaraqalpaq shańaraq turmısına qattı tásir etip otırǵan. Áyyemgi shańaraq formalarınan (matriarxal hám patriarxal shańaraq formaları) miyras bolıp qalǵan úrp-ádet hám máresimler urıwshılıq dúziminiń basqa qaldıqları menen tıǵız baylanıslı bolıp, turmıstıń ulıwmalıq jabıqlıǵın saqlap qalıwǵa xızmet qıldı. XX ásirdeń bası na kelip ǵana bul diywallar buzıla basladı. XX ásir ishinde qala urbanizaciya protsessi ósiwi menen nekeler (bólingen tek bir awladqa iye) shańaraqlar kóbiyip basladı. Biraq, ayırım shańaraqlar eski dástúrlerge kóp balalı hám birneshe áwladtan ibarat bolıp házirge shekem birge jasap atır.

Qaraqalpaq shańaraǵı aǵzalarınıń óz-ara múnásibetlerin, kóplegen áyyemgi shańaraq dástúrlerin túsiniw ushın tuwısqanshılıq terminleri sistemasın esapqa alıw júdá áhmiyetli esaplanadı.

Qaraqalpaqlarda tuwısqanshılıq hám onıń qásiyeti nomenklaturası birinshi márte T.A. Jdanko miynetinde, sonday-aq S.K.Kamalov, A.S.Morozovoy hám U.X.Shalekenovlardıń miynetlerinde azǵana bolsa da óz kórinisin tapqan. T.A.Jdankonıń jazıwınsha qaraqalpaqlarda keń tarqalǵan tuwısqanshılıq atamalarınıń túsindiriw sisteması neke hám tuwısqanshılıq múnásibetleriniń arxaik dástúrlerin sáwlelendiredi hám áyemgi dáwir esteligi bolıp, qaraqalpaqlardıń uzaq áwladları arasında bar bolǵan toparlıq neke izlerin súwretleydi. Sol qaraqalpaqlarda bolǵanı sıyaqlı Orta Aziyanıń basqa xalıqları arasında da dástúriy tuwısqanshılıq terminleri sisteması saqlanıp qalǵan bolıp, qırǵız hám Altay xalıqları ortasındaǵı tuwısqanshılıq sistemasın úyrengen N.P.Direnkova barlıq túrkiy xalıqlar arasında uqsas bolǵan ósiwdin klassifikaciyalıq sistemasınıń tiykarǵı ózgesheliklerin ashıp berdi. Bularǵa tómendegiler kiredi: túrli dárejedegi tuwısqanshılıq dárejesindegi shaxslardı pútin "klass" dep belgilew, aǵayınshilik terminlerin jasına hám jınısına qarap parıqlaw, terminologiyada ákelik hám analıq tuwısqanshılıq múnásibetlerin parıqlaw, Túrkiy xalıqlarınıń kópshiliginde qan tuwısqanshılıǵı atamasınan tısqarı neke jolı menen aǵayınshilikti bildiriwshi atamalar da bar. Orta Aziyanıń túrkiy tilli xalıqlarınıń, sonday-aq kóp ǵana Altay xalıqlarınıń tuwısqanshılıq atamaları hám ózgeshelikleriniń barlıq ulıwma belgilerin biz qaraqalpaqlarda da kóremiz.

References:

1. P.E. Makoveckiy. Materialı dlya izucheniya yuridicheskix obıchaev kirgizov, vıp. 1, Omsk, 1886, str. 24.

2. Bekmuratova A.T. Bit i sem'ya karakalpakov v proshlom i nastoyщем. Nukus, 1970. S. 16
3. CGIA UzSSR, fonda 125, delo №27, l 46 predostavleno A. Jdanko.
4. Tam je, delo №23 ya 56 (CGIA UzSSR, fonda 125, A. Jdanko.)